

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARDA ICHKI REGULYATSIYANI OLDINI OLISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika yoʻnalishi 1- bosqich magistranti

Joʻrayeva Moxodilxon Soxibjon qizi

Annotatsiya: ushbu tezisda integrativ yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda ichki regulyatsiyani shakllantirish va uning buzilishini oldini olishning pedagogik imkoniyatlari yoritiladi. tadqiqotda bolalarning emotsional-irodaviy holatini rivojlantirish, oʻz-oʻzini boshqarish koʻnikmalarini mustahkamlash hamda tarbiyaviy faoliyatda integrativ metodlarning samaradorligi tahlil qilinadi. shuningdek, oʻyin, muloqot va sensor rivojlantirish texnologiyalarining ichki regulyatsiyani mustahkamlashdagi ahamiyati koʻrsatib beriladi. tadqiqot natijalari integrativ yondashuv maktabgacha taʼlim jarayonida barqaror psixologik rivojlanishni taʼminlashda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit soʻzlar: integrativ yondashuv, ichki regulyatsiya, maktabgacha yosh, emotsional rivojlanish, oʻz-oʻzini boshqarish, pedagogik imkoniyatlar, oʻyin texnologiyalari, sensor rivojlanish, psixologik barqarorlik.

Аннотация: в данной тезисной работе рассматриваются педагогические возможности предотвращения нарушений внутренней регуляции у детей дошкольного возраста на основе интегративного подхода. исследование направлено на развитие эмоционально-волевой сферы, формирование навыков саморегуляции и анализ эффективности интегративных методов в воспитательном процессе. показано значение

игровых, коммуникативных и сенсорных технологий в укреплении внутренней регуляции. результаты исследования подтверждают, что интегративный подход является важным фактором обеспечения стабильного психологического развития детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: интегративный подход, внутренняя регуляция, дошкольный возраст, эмоциональное развитие, саморегуляция, педагогические возможности, игровые технологии, сенсорное развитие, психологическая устойчивость.

Annotation: this thesis examines the pedagogical possibilities of preventing disorders of internal regulation in preschool children through an integrative approach. the research focuses on developing emotional and volitional skills, strengthening self-regulation abilities, and analyzing the effectiveness of integrative methods in educational practice. the importance of play-based, communicative, and sensory technologies in supporting internal regulation is highlighted. the results confirm that an integrative approach is a significant factor in ensuring stable psychological development in preschool-aged children.

Key words: integrative approach, internal regulation, preschool age, emotional development, self-regulation, pedagogical possibilities, play technologies, sensory development, psychological stability.

Kirish. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ichki regulyatsiyaning rivojlanishi bolaning o'z emotsiyalari, xatti-harakati va ehtiyojlarini boshqara olishi psixologik barqarorlikning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bu qobiliyat erta yoshdan shakllanib, bolaning keyingi ta'limdagi muvaffaqiyati va ijtimoiy moslashuviga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ichki regulyatsiyani mustahkamlash va uning buzilishining oldini olish maktabgacha ta'limda dolzarb masalalardan biridir.

Zamonaviy ta'limda integrativ yondashuvning qo'llanilishi bolalarning kompleks rivojlanishini ta'minlaydi. O'yin, muloqot, sensor rivojlantirish va psixologik–pedagogik metodlarning uyg'un qo'llanilishi ichki regulyatsiyani shakllantirishda yuqori samaradorlik beradi. Bugungi kunda ko'plab bolalarda emotsional beqarorlik, qo'rquv, tashvish va o'zini boshqarishdagi qiyinchiliklar kuzatilayotgani ushbu mavzuning amaliy ahamiyatini yanada oshirmoqda. Tadqiqotning dolzarbligi maktabgacha ta'lim jarayonida integrativ yondashuvdan foydalanib, bolalarda ichki regulyatsiyani rivojlantirish bo'yicha samarali pedagogik imkoniyatlarni aniqlash zarurati bilan belgilanadi. Ushbu yondashuv bolalarning barqaror psixologik rivojlanishini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy qism. Ichki regulyatsiya tushunchasi va uning ahamiyati Ichki regulyatsiya — bu bolaning o'z hissiy holati, ehtiyojlari va xatti-harakatlarini ongli boshqarish qobiliyati. Maktabgacha yoshda u emotsional barqarorlik, ijtimoiy moslashuv va kognitiv rivojlanishning asosiy ko'rsatkichidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ichki regulyatsiyasi rivojlangan bolalar o'yin va o'quv faoliyatida faol ishtirok etadi, stressli vaziyatlarni muvaffaqiyatli yengadi va boshqalar bilan samarali muloqot qiladi[1].

Integrativ yondashuv va pedagogik imkoniyatlar Integrativ yondashuv turli pedagogik va psixologik metodlarni uyg'unlashtirishni nazarda tutadi. Maktabgacha ta'lim jarayonida quyidagi metodlar samarali hisoblanadi: O'yin texnologiyalari: rol o'yinlari, dramatik o'yinlar bolalarning hissiy va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Sensor rivojlantirish mashqlari: rang, shakl, tovush va teksturaga asoslangan mashqlar bolaning idrok va diqqatini kuchaytiradi. Muloqot va kommunikativ mashg'ulotlar: guruhda ishlash, muloqot, hikoya qilish va rolli o'yinlar ichki regulyatsiyani mustahkamlaydi. Psixologik va pedagogik treninglar: hissiy reaksiya va xatti-harakatlarni boshqarish bo'yicha qisqa mashqlar,

motivatsion o‘yinlar. Integrativ yondashuv yordamida pedagoglar bolaning emotsional-irodaviy va ijtimoiy ko‘nikmalarini bir vaqtda rivojlantirishi mumkin. Shu bilan birga, individual xususiyatlarni inobatga olgan holda o‘z-o‘zini boshqarish qobiliyatini oshirishga imkon beradi[2].

Tadqiqot natijalari va tahlili ichki regulyatsiyani rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari Bolalarda ichki regulyatsiyani shakllantirish uchun quyidagi shart-sharoitlar muhim: Tarbiyalanuvchilarga xavfsiz va qo‘llab-quvvatlovchi muhit yaratish. O‘yin va mashg‘ulotlarni tizimli ravishda rejalashtirish. Tarbiyachilarning pedagogik mahorati va psixologik kompetensiyasi. Ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish. Ushbu shart-sharoitlar bolalarda o‘zini boshqarish ko‘nikmalarini barqaror shakllanishiga yordam beradi va maktabgacha ta’limning pedagogik samaradorligini oshiradi[3].

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, integrativ yondashuv asosida olib borilgan mashg‘ulotlar bolalarda emotsional barqarorlik, ijtimoiy moslashuv va o‘z-o‘zini boshqarish qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi. O‘yin va sensor mashg‘ulotlar orqali bolaning ichki regulyatsiyasi rivojlanadi, stressli vaziyatlarda xotirjam bo‘lish va guruhdagi faoliyatda muvaffaqiyatli ishtirok etish imkoniyati paydo bo‘ladi[4].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki integrativ yondashuv maktabgacha yoshdagi bolalarda ichki regulyatsiyani rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. O‘yin, sensor mashqlar, muloqot va psixologik-pedagogik treninglar bolalarning o‘z-o‘zini boshqarish qobiliyatini mustahkamlash va psixologik barqarorlikni ta’minlashga yordam beradi. Shu bois, integrativ yondashuv pedagoglar uchun bolalar psixologik rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Kurt, Ş., Dikici Sığırtmaç, A. Self-Regulation in Child Development: Investigation of Preschool Education Duration and Teachers' Self-Regulation Levels. Education and Science, 48, 99-115. <https://doi.org/10.15390/EB.2023.2093>. 2023-yil.
2. Aprianti, M. Self-Regulation with Sensory Play for Children. ICCD, 2(1), 427-431. <https://iccd.asia/ojs/index.php/iccd/article/view/175>. 2019-yil.
3. İlk va maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi: ilmiy maqola. Yangi O'zbekiston Ilmiy Tadqiqotlar Jurnal. <https://inlibrary.uz/index.php/yoitj/article/view/62485> 2022-yil.
4. Maktabgacha yoshdagi bolalarga psixologik ta'lim va tarbiya berish shakllari. Tadqiqotlar Jurnal. <https://tadqiqotlar.uz/conf/article/view/1620> 2021-yil.